

Характер и виды внеаудиторной работы по математике

Abdullayeva Gulrux

Urganch davlat universiteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi,
211-“rus”guruh talabasi

Annotatsiya: Boshlang'ich sinflarda matematikadan sinfdan tashqari o'quv mashg'ulotlarini tashkil qilish va uni o'tkazish bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarni mustahkamlash.

Kalit so'zlar: Darsdan tashqari ishlar, matematik o'n daqiqalik va soatlar, to'garaklar, tanlov, olimpiada, matematik kecha.

Аннотация: Закрепление знаний, умений и навыков по организации и проведению внеурочной деятельности по математике в младших классах.

Ключевые слова: внеклассная работа, математические десятиминутки и часы, кружки, конкурс, олимпиада, математический вечер.

Abstract: Strengthening of knowledge, skills and competences in organizing and conducting mathematics extracurricular activities in elementary grades.

Key words: Extracurricular activities, mathematical ten minutes and hours, circles, competition, Olympiad, mathematical night.

Основной целью внеурочной деятельности в начальных классах является развитие у учащихся интереса к наукам, сбор математических фактов и сведений, умений и навыков, дополняющих и углубляющих знания, полученные в базовом курсе элементарной математики. «Внеклассная

работа» по математике определяется как добровольные занятия учащихся на основе материала, относящегося к программе, организованные внеурочно. Выделяют следующие формы организации воспитательной работы внеклассной работы:

1. Самостоятельная работа по дому.
2. Индивидуальные и групповые занятия со студентами.
3. Занятия с учащимися, способными к математике.
4. Внеклассная работа по математике.
5. Выезд на природу со студентами.

Вышеуказанные формы работы и урока дополняют друг друга. Главный вопрос касается урока. Учитель направляет все действия на уроке. В дополнительных упражнениях работа выполняется самим учителем или учащимися под руководством учителя. Внеклассная деятельность направлена на углубление и расширение математических знаний учащихся, отработку решения сложных примеров и задач, ознакомление с некоторыми вопросами, раскрывающими аспекты математики, относящиеся к жизни и не включенные в программу. Можно встретить следующие виды внеклассных занятий: Математические десятиминутки, интересные математические занятия, математические кружки, олимпиады, интересные математические вечера, математические экскурсии. Кроме того, создание математической газеты, математическая викторина и организация уголков.

В рамках внеурочной деятельности осуществляется:

- углубление и расширение знаний и практических навыков;
- развитие у учащихся логического мышления, смекалки, математического

интеллекта;

- повышать интерес к математике, выявлять талантливых и способных детей, воспитывать требовательность, волю, любовь к труду, самостоятельность, организованность и человечность.

Внеурочная деятельность имеет ряд отличительных особенностей по сравнению с уроками: 1. По своему содержанию они не относятся к программе математики. Но передаваемые знания должны соответствовать силам учащихся. 2. Внеклассная деятельность должна максимально привлекать всех учащихся, т. е. быть интересной. Даже слабоуспевающие ученики могут стать активными учениками с помощью интереса. 3. Внеклассная деятельность организуется по принципу дискретности, но необходимо обеспечить заинтересованность. Эти упражнения не оцениваются, но студенты, которые активно участвуют в них, поощряются. 4. В зависимости от содержания и форм обучения оно может быть рассчитано от 10-12 минут до 1 часа. 5. Разнообразие содержания и форм внеурочной деятельности.

Во внеклассной деятельности: интересные текстовые задачи, задачи на острый ум, забавные задачи, задачи с недостаточной или избыточной информацией, логические задачи, интересные математические события, арифметические ребусы, игры, фокусы, ребусы дают историческую информацию и выполняют другие задания. В школьной практике встречаются следующие формы внеурочной работы: математические десятиминутки, часовые уроки, математические вечера, математические кружки, утренники, викторины, конкурсы, олимпиады.

Методика организации и проведения внеклассной работы должна основываться на следующем: 1. Она проводится с учетом знаний, умений и навыков, которые учащиеся приобрели на уроке. 2. Внеклассная деятельность организуется по принципам желания, увлечения, творчества учащихся и удовлетворения их индивидуального мнения. 3. Формы проведения внеклассной работы отличаются от уроков и имеют сильную интересную сторону. Необходимым условием этого является сложность планирования и планомерности работы. Виды внеурочной деятельности:

1. Математические десять минут, часов.
2. Математические кружки.
3. Математические соревнования и олимпиады.
4. Веселые математические вечера и викторины.
5. Математический пресс.
6. Математический экскурс

В заключение можно сказать, что математические вечера могут проходить в формате доклада математического кружка. Цель вечера - учесть знания учащихся по математике, умение применять теорию на практике, навыки устного и письменного счета, пространственное воображение, геометрические понятия и т.д.

Использованная литература:

1. Таджиева З.Г., Абдуллаева Б.С., Джумаев М.Е., Сидельникова Р.И., Садыкова А.В. Методика обучения математике.-Т. "Турон-Икбал" 2011. 336с.
2. Акилов Р. Внеурочная работа по математике в начальных классах. Ташкент. "Учитель" 1962г.

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

3. Интернет-сеть www.google.com